

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Қаландарова Шахзода

ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШДА ТАЪЛИМ

МУАССАСАЛАРИДА НАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUL

